

En relación con la dimensión A. Encargo docente del autoinforme (Anexo III), y con el objetivo de maximizar la trazabilidad del encargo y la verificabilidad de la docencia efectivamente impartida, se hace constar lo siguiente:

En la Universidad de Sevilla, la docencia de la candidata se desarrolló en condición de Profesora Sustituta Interina, con asignación para cubrir necesidades docentes del departamento. En estos supuestos, las guías docentes permanecen con el profesorado inicialmente consignado en el momento de su aprobación, sin reflejar necesariamente sustituciones formalizadas con posterioridad durante el curso académico. En consecuencia, el nombre de la solicitante no aparece en la guía pese a existir encargo efectivo e impartición real. Esta circunstancia queda acreditada por documentación oficial nominativa y cuantificada, como el certificado de Actividades Docentes expedido por la Secretaría General de la Universidad de Sevilla el 10 de febrero de 2017, que identifica asignaturas, titulaciones y horas impartidas por curso académico.

En el Centro Universitario EUSA, las guías docentes institucionales se publican con un formato estandarizado vinculado a la asignatura y a la titulación que no incorpora un campo de identificación nominal del profesorado. Por ello, el nombre de la candidata no figura en dichas guías, circunstancia imputable exclusivamente al modelo de publicación del centro y no a la inexistencia de encargo. Esta limitación formal del documento público se suple con evidencia certificada del encargo y actividad, como el certificado del director general de EUSA expedido el 4 de septiembre de 2017, que acredita la prestación de servicios de la solicitante como personal docente e investigador del 09 de febrero de 2016 al 16 de julio de 2017.

Finalmente, y conforme a la lógica del Anexo III —que exige aportar evidencias y enlazar guías docentes aclarando sus límites cuando sean solo “parte pública”—, la acreditación del encargo docente se apoya en evidencias objetivas y contrastables, como los certificados de docencia, que permiten atribuir con precisión la docencia realizada y su carga lectiva. De este modo, aunque las guías docentes no incluyan identificación nominal por las razones expuestas, queda acreditada la realidad del encargo, su contexto y la impartición efectiva en términos plenamente evaluables por una comisión exigente.